

KOREYS TILINI O'QITISHDA MULTIMEDIYA VOSITALARINING O'RNI

Saribayeva Dilfuza Asan qizi

O'zbekiston Jurnalistika va ommaviy

kommunikatsiyalar Universiteti

magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13928843>

Annotation. The Korean language is the most widely studied language in our country today, so many educational institutions include it in the curriculum. The process of learning Korean as a foreign language is usually conducted in a classroom where various activities are conducted by the teacher. You can improve your Korean language by doing things like listening to music or watching movies.

Key words: Korean language, multimedia, media, ICT, oral speech.

Annotatsiya. Koreys tili bugungi kunda mamlakatimizda eng ko'p o'rganiladigan til hisoblanadi, shuning uchun ko'plab ta'lim muassasalari uni o'quv dasturiga kiritadilar. Koreys tilini chet tili sifatida o'rganish jarayoni odatda o'qituvchi tomonidan boshqariladigan turli tadbirlarni amalga oshiradigan sinfda olib boriladi. Koreys tilida musiqa tinglash yoki filmlar tomosha qilish kabi mashg'ulotlar orqali bu tilini yuqori darajada rivojlantirish mumkin.

Kalit so'zlar: koreys tili, multimedia, media, AKT, og'zaki nutq.

Hozirgi vaqtda talabalar koreys tilidan foydalanishni afzal ko'rishgani bois ushbu tilni chet tili sifatida o'rgatish jarayoni muhim qism hisoblanadi. Ayni damda texnologik inqilob ham bu jarayonga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda va natijada an'anaviy hisoblangan barcha soha va faoliyatni o'zgartirib, ta'limda koreys tilini o'qitishni osonlashmoqda.

Koreys tilida og'zaki nutq, tinglash va yozish ko'nikmalarini egallashda multimedia vositalarini joriy etish va davomli qo'llash orqali n'anaviy darslar sifatini oshirishga erishilmoqdi. Media vositalaridan foydalanish texnologik vosita bo'lib, o'quvchilarning ta'lim bosqichidan qat'i nazar, o'rganish va bilimlarini oshirishga bo'lgan qiziqishlarini oshirishda sezilarli muvaffaqiyatlarga erishilmoqda. Tijorat sohalaridagi multimedia resurslari koreys tili darslarining rivojlanishi va ko'lamiga katta ta'sir ko'rsatadi, shuningdek, o'qitish amaliyoti va ta'limni taqdim etish uslubidagi o'zgarishlarni ifodalaydi. Texnologiyaga o'rganish va o'qitishni o'zgartirish qudratiga ega bo'lgan vosita sifatida qaralmoqda va bu tezlikda o'quvchilar va o'qituvchilar o'rtasidagi munosabatlarni mustahkamlash, ishtirok etish va hamkorlikda yangi yondashuvlarni yaratish va ilgari surish, mas'ul shaxslarni ta'minlash imkonini beradigan foydali vositaga aylanmoqda.

Ta'lim texnologiyasi o'qitish jarayonida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan aniq vaziyatlar va muammolarni hal qilishga intiladi, bu holot AKT (axborot-kommunikatsiya texnologiyalari) tomonidan qo'llab-quvvatlanadi. Uzoq vaqt davomida ushbu mavzuga oid yondashuvlar taqdim etilib, bu strategiyalarni ta'lim uchun asosiy strategiyalardan biriga aylantiradi.

Ta'lim texnologiyasi ko'p yillar davomida ta'lim muassasalarida qo'llaniladi, bu yerda o'qituvchi o'z o'quvchilari uchun turli xil interfaol dasturlarda matnlar, tasvirlar va videolarni loyihalashtiradi, bu esa qiziqish uyg'otadigan turli yondashuvlar bilan taqdim etilgan sinfni kuchaytiradi. O'qituvchi talabani o'quv jarayonida muvaffaqiyatga erishtirish uchun rag'batlantirishi muhim ahamiyatga ega. Ta'lim texnologiyasini o'qitish jarayonida boshqacha

tarzda qo'llash mumkin, chunki u u monoton bo'lmaganligi bois, o'quvchilarning e'tiborini tortadi va shu sababli ularda yangi mashg'ulotlarga ko'proq qiziqish uyg'otadi.

Darsni loyihalashtirgandan so'ng, o'qituvchi tezroq baholash uchun turli xil vositalardan foydalanishi mumkin, bu esa taqdim etilgan mavzu bo'yicha shubhalar, fikrlar va natijalar nashr etiladigan blog kabi ma'lumotlarni o'zlashtirishi mumkin, bu nafaqat amaliyot uchun vosita bo'lib xizmat qiladi. o'rganilgan ko'nikmalar, shuningdek, mavjud texnologik vositalar amaliyotini o'z ichiga oladi. Bu faqat sinfda kompyuterlardan foydalanish haqida emas, balki u o'quv maqsadlariga erishishga intilayotganda yanada ko'proq davom etadi.

Ta'lim texnologiyalarining tezkorligi so'nggi yillarda undan foydalanish samaradorligini oshirdi. Ta'lim texnologiyasi axborotni uzatish uchun ta'lim muhitini tashkil qilishni o'zgartirishga yordam berib, o'quvchilarga, ularning ko'nikma, qobiliyat va moyilliklarini yanada interfaol tarzda rivojlantirish, bilimlarni mazmunli o'rganishga yordam beradi. Buning natijasi o'qituvchi o'quvchini tayyorlashga ko'proq vaqt ajratadi. Garchi har bir til va o'quv jarayoni uchun belgilangan standartlarga muvofiq, sinfda multimedia vositalari va ta'lim texnologiyalaridan foydalanish bo'yicha ko'rsatmalarni tartibga solish yoki o'rnatish uchun global konsensus o'rnatilmagan bo'lsa-da, bularning barchasi o'quv resurslari hisoblanadi.

References:

1. Borrás, I. Effects of subtitling on speaking performance of college students of French learning with multimedia courseware. Paper presented at the 1993 Computer Assisted Language Learning Consortium (CALICO), Williamsburg, VA, 1993.
2. Call, M. Auditory short-term memory, listening comprehension, and the input hypothesis. TESOL Quarterly, 19, 765-81, 1985.
3. Lambert, W. Pairing first- and second- language speech and writing in ways that aid language acquisition. In J. Vaid (Ed.), Language processing in bilinguals: Psychological and neurological perspectives. Hillsdale NJ: Lawrence Erlbaum, 1986.